

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyalar Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Вахид Омаров,

Заведующий отделом Грузиноведения Института
Кавказоведения Национальной Академии наук Азербайджана,
доктор философии (PhD), доцент
E-mail.: vahid-o@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028842>

АННАТАЦИЯ

В данной статье на основе исторических материалов раскрываются социально-экономическая деятельность различных национальностей и народов, их общественные движения, восстания, особенности общественно-политических отношений армян-дашнаков, работавших в Грузинской ССР, с представителями других национальностей. и научная литература. Кроме того, в первой половине прошлого века представители местного населения подвергались различному давлению и притеснениям, а также изучались различные их выступления.

Ключевые слова: Армянская ССР, Грузинская ССР, армяне-дашнаки, общественная жизнь, политика, буржуазия, рабочий, восстание, НАТО, СССР.

Вахид Омаров,

Кавказшунослик институти Грузиншунослик
бўлими бошлиғи, фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail.: vahid-o@mail.ru

АРМАН ДАШНАКЛАР ПАРТИЯСИНИНГ ГРУЗИЯ ССРДАГИ ФАОЛИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XX асрда турли миллат ва халқларнинг ижтимоий-иқтисодий фаолиятлари, уларнинг ижтимоий ҳаракатлари, кўзғолонлари, хусусан, Грузия ССРда фаолият олиб борган Дашнак арманларининг ҳам бошқа миллат вакиллари билан олиб борган ижтимоий-сиёсий муносабатлари тарихий материаллар ва илмий адабиётлар асосида очиб берилган. Бундан ташқари, ўтган асрнинг биринчи ярмида маҳаллий аҳоли вакилларининг турли тазйиқ ва зулмларга тортилиши, уларнинг турли хил чиқишлари ҳам тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Арманистон ССР, Грузия ССР, Дашнак арманлари, ижтимоий ҳаёт, сиёсат, буржуазия, ишчи, кўзғолон, НАТО, СССР.

Vahid Omarov,

Head of the Department of Georgian Studies,
Institute of Caucasian Studies,

National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
E-mail.: vahid-o@mail.ru

ACTIVITIES OF THE ARMENIAN DASHNAKTSUTYUN PARTY IN THE GEORGIAN SSR

ABSTRACT

In this article, the socio-economic activities of various nationalities and peoples, their social movements, uprisings, especially the socio-political relations of the Dashnak Armenians who worked in the Georgian SSR with representatives of other nationalities are revealed on the basis of historical materials and scientific literature. In addition, in the first half of the last century, the representatives of the local population were subjected to various pressures and oppressions, and their various performances were also studied.

Key words: Armenian SSR, Georgian SSR, Dashnak Armenians, social life, politics, bourgeoisie, worker, uprising, NATO, USSR.

ВВЕДЕНИЕ.

Армянская ССР, продолжая политику дашнаков, при поддержке большевистской России в феврале 1921 года вторглась в Грузию. 15 февраля премьер-министр Грузинской Демократической Грузии Н. Жордания заявил, что, «коварно нападая на нас, Армения вновь подняла флаг войны и крови и совершила набег на наши границы. Ночью их полки перешли в атаку на наши наблюдательные вышки. Они захватили юго-восток Борчалы. Правящие круги Армении не изменяют себе и продолжают оставаться бесчеловечными. Они не могут смириться с независимостью Грузии и даже сегодня не признают грузинскую государственность. Большевистская Армения идет по пути дашнаков и продолжает их политику» (1). Наряду с этим были подняты антигосударственные мятежи в Борчалы, Ахалкалаке и Душети. Основными организаторами и участниками мятежей были армяне.

В сложившихся условиях XI армия под командованием С.Орджоникидзе и С.Кирова вошла в Грузию. Против армии большевистской России сражались 20-тысячные вооруженные силы и юнкера Тифлисского военного училища (2).

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Рано утром 25 февраля части XI Красной армии вошли в Тбилиси в направлении Соганлуг-Нафтлуги со стороны Гочор и Караязы. Оккупация имела тяжелые последствия и для азербайджанцев, проживающих в Грузии. Грузинские большевики армянской национальности совершали жестокости по отношению к азербайджанцам. В сообщении Советского информбюро в Турции говорилось, что когда большевики оккупировали Тбилиси, армянские большевики совершили насилие в отношении мусульман в Шайтанбазаре. Они были убиты, а их имущество разграблено. Армяне, вступившие вместе с большевиками в Ахыска, действовали так же и против мусульман. Эти кровавые действия армянских большевиков показывали, что они ничем не отличаются от дашнаков и что их ненависть не имеет границ. Но такие убийства не были последними (3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Армяне подняли восстание в Лори (Горном Борчалы), а также в Ахалкалакском и Борчалинском уездах. С согласия командующего XI Красной Армией Геккера на помощь “мятежникам” Лори во главе с Иосифом Лазией пришли 300 солдат. Этот “отряд мятежников” подчинялся непосредственно XI Красной Армии. Они вывели из Лори 7-тысячную армию меньшевиков. Было взято в плен 3000 солдат и офицеров, захвачено 40 пулеметов, две артиллерии, 3 паровоза, несколько цистерн (заправленных мазутом и керосином). Когда грузинские регулярные части и Национальная гвардия двинулись на подавление восстания, командование Красной армии предупредило правительство Грузии, что в обмен на репрессии против мятежников пленные солдаты и офицеры будут расстреляны. Армянский отряд во главе с Пируловым двинулся к Екатеринфельду (Болниси), а другой армянский отряд во главе

с Петросяном к Шулаверу. В оккупированном армянскими большевистскими отрядами Шулавере был создан революционный комитет Грузии. В состав комитета входили также представители грузинской коммунистической элиты Филип Махарадзе (председатель), Мамия Орехалашвили (заместитель председателя), Буду Мгивани, Шалва Элиава, Ладос Думбадзе, Беса Квиркемия, Александр Гигечкори и другие. Революционный комитет объявил об установлении советской власти в Грузии.

Восстание в Лори обошлось Кавказскому Бюро ЦК РКП(б) в 51 миллион рублей (4). Таким образом, в утрате Грузией государственной независимости, вступлении на ее территорию Красной Армии и оккупации предательство армян сыграло свою роль.

Таким образом, Армянская ССР будучи средством в руках большевистской России продолжала враждебные действия против Грузинской Демократической Республики. Она подстрекала армян, проживающих на территории Грузии, к восстаниям направленных на распад независимого грузинского государства.

После захвата Красной Армией основной части Грузии и провозглашения советской власти банды Дашнакцутюн расширили свою подрывную деятельность в Грузии. Органами Чрезвычайной комиссии Грузии в 1921 году в Ново-Сенаки, Поти, Гори и Абхазии были арестованы члены антисоветских партий и организаций, таких как национал-демократов и дашнаков, которые вели подпольную деятельность. В ночь с 21 на 22 июля 1922 года Чрезвычайная Комиссия провела операцию по всей Грузии и арестовала дашнаков. Однако главам дашнаков удалось скрыться. В отчете ЧК Грузия за 1923 год было написано, что в начале этого года в результате активных поисково-оперативных мероприятий удалось нейтрализовать все основные группировки партии Дашнакцутюн и пресечь их террористическую деятельность на всей территории республики. В Батуме удалось арестовать весь состав Тифлисского комитета Дашнакцутюн – скрывавшихся, разыскиваемых членов ЦК Минаса Макаряна и Ашота Торосяна, а в Тбилиси - казначея ЦК Ашота Исраеляна и, наконец, председателя ЦК Тифлисского комитета Дашнакцутюн - Корюна Казаряна и его личного секретаря Каро Хачакоряна. В ходе следствия была получена информация о тайном оружейном складе дашнаков, обнаруженном в горах Ахалцихе (Ахалкалаки). Со склада было изъято 11 пулеметов, 33 ящика бомбового пороха, 70 винтовок, 30 мешков артиллерийского пороха, 70 плит динамита, 500 пудов патронов.

После установления в Грузии советской власти дашнаки были лишены имущества, которое они насильно захватили на Кочорском шоссе. Были выявлены члены всех студенческих фракций Дашнакцутюн (5). Однако лидеры Дашнакцутюна совершили маневр. В ходе расследования они сделали заявление о том, что осознают свои ошибки по отношению к советской власти, официально отказываются от прежней тактики и занимают примирительную позицию. Казалось, что, многие бывшие члены Дашнакцутюн изменили свою партийную принадлежность, но несмотря на это они не отступили от своих претензий, тайно начали предпринимать шаги для реализации своих намерений. Как уже отмечалось, в 1922 году армянские политики выдвинули новую идею. Они выдвинули план объединения Ахалкалакского и Борчалинского уездов и создания в Грузии нового армянского административного края. На самом деле армяне намеревались присоединить указанные территории к Армении. Но не было никакой близости или связи с точки зрения географического положения и экономики, чтобы объединить эти уезды в единый административный орган. Напротив, оба уезда отделяли друг от друга непроходимые горные склоны. Предложение армян тщательно изучалось в НКВД СССР. С учетом мнения населения названных уездов этот план армян был отвергнут. Комиссариат 26 февраля 1923 г. представил в ЦК КП(б) соответствующее постановление. (6)

Однако армяне не собирались отказываться от своих намерений. На этот раз они попытались осуществить план арменизации территорий, прилегающих к армянской границе, за счет армянских переселенцев. Для этой цели они выбрали равнину Караязы. Грузинское правительство отвергло план армян и, таким образом, притязаний Армении на Грузию не произошло.

Тайная деятельность Дашнакцутюн на территории Грузии была продолжена в 30-е годы. Из отчетов 1933 года видно, что в 1931 году на кожевенном заводе в Тбилиси была обнаружена группа дашнаков в составе 32 человек во главе с членом Коммунистической партии Томасом Мелконяном. В рамках мер борьбы Ахалкалакская организация дашнаков была ликвидирована, а до 60 ее членов арестованы. Батумская и Сухумская организации дашнаков также были ликвидированы, до 50 ее членов арестованы (7).

В 1930-1936 гг. Агаси Ханджян, занимавший пост секретаря ЦК ВКП(б) Армении потребовал от Берии Ахалцихе (Ахыска) и Ахалкалаки. А.Ханджян был тесно связан с армянскими организациями в Тбилиси. Приехав на конференцию в Тбилиси, он побывал в доме Гургена Хореневича Дадаяна, партийного работника дашнакской ориентации, расстрелянного в 1937 году, работавшего заместителем наркома земледелия Грузинской ССР, а затем отправившись в квартиру, где жили руководящие партийные работники, был найден мертвым рано утром в своей квартире. Некоторые авторы пишут, что А.Берия 9 июля в своем кабинете застрелил первого секретаря Коммунистической партии Армении А.Ханджяна. Причиной этого стало настойчивое требование Ханджяна о передаче Ахалкалаки и Ахалцихе Армении (8). После смерти Ханджяна в Армении были арестованы 1365 человек, которые имели связь с ним. 900 из них были дашнаками.

Армянин Никита Аркадьевич Крымян, работавшему в 30-х годах XX века в органах госбезопасности Грузии, ранее совершавший нападения на грузинов и азербайджанцев, в 1937-1939 гг. работал заместителем начальника следственного управления НКВД Грузинской ССР. Арестованных он истязал ремнями, дубинками, веревками. Т.Кобулов работавший в органах безопасности Грузии и Закавказья, позже получивший звание генерал-полковника, отличался жестокостью по отношению к грузинам и тюркским народам. Вместе с Гоглидзе и Кобулевым он под пытками вынудил первого секретаря Закавказского краевого комитета ВКП(б) Д.Орехалешвили дать показания против Серго Орджоникидзе.

Армяне, работающие в ЧК Грузии, путем клеветы и предательства арестовывали, выслали, расстреливали патриотов грузин и азербайджанцев. Одним из таких был Мугдуси Хачик. О нем чекист А.В.Качмазов в письме председателю Совета Министров СССР Г.М.Маленкову от 10 июля 1953 года писал, что Л.П.Берия был агентом во время учебы в технической школе в Баку. В его окружении находились воры, бандиты, агенты иностранной разведки. Мугдуси Хачик, как бывший сотрудник НКВД Армении, выдал дашнакам две тысячи человек в 1921 году. В Эчмиадзине были расстреляны все члены и активисты Коммунистической партии. А Мугдуси как глава тайной организации остался в живых. Он еще в советское время был сотрудником ЧК, а то, что он иностранный агент, было известно только дашнакам. Мугдуси покровительствовал председателю ЧК бывшей Дашнакской Армении Мелик Осипов (9). Хачик Мугдуси, руки которого окутала кровь сотен грузин, был арестован и расстрелян в 1938 году.

Полковник Крымян, прославившийся в Грузии своей жестокостью и ставший впоследствии министром госбезопасности Армянской ССР, симпатизировал дашнакам. Этот человек, допрашивавший Нжде, имевшего связи с фашистами, в письме в центр от 4 января 1947 года писал, что во время допроса Тер-Арутюнян (Нжде) специальным ходатайством перед следствием предлагает свою помощь и услуги в массовой организации армянских колоний за границей для выполнения задачи борьбы за отделение армянских земель в Турции и объединение Советской Армении. Для выполнения этой задачи Тер-Арутюнян просил оказать ему помощь в получении подданства болгарского правительства. Это создаст условия для расширения его работы. Учитывая популярность Тер-Арутюняна среди националистических элементов за рубежом, дашнаков, некоторых оппозиционно настроенных организаций заграничного бюро, он предполагал, что свои предложения он осуществит, используя созданные им в ряде зарубежных стран националистические организации “Цегакрон” и подобные им “Тарен” (совместно с профессором Асатрянном Айком) (10).

После окончания Второй мировой войны армянские организации, действующие в зарубежных странах, продолжали предъявлять территориальные претензии к Грузии.

Например, в опубликованной дашнаками статье «наша политическая ситуация и предстоящая деятельность» от 18 и 19 февраля 1948 года в Тегеранской газете «Алик» автор по имени Ханян выдвигал необоснованные территориальные претензии к Грузии и Азербайджану, якобы Грузия захватила Ахалкалакский (Джавахетский) и Борчалинский районы, где армяны проживают вдвое больше чем грузины. Армения должна вернуть территории, захваченные турками и также подаренные Азербайджану и Грузии (11).

Эти утверждения еще раз подтверждали, что, несмотря на кажущуюся враждебность друг к другу, между ними не было никакой разницы, дашнаки и армянские коммунисты разжигали ненависть к грузинам с целью захвата территории. Отличительным были только способы действия.

После создания организации НАТО, СССР предпринял дополнительные меры для более надежной защиты безопасности своих границ. На заседании ЦК ВКП (б) от 11 апреля 1949 г. (протокол №68) было принято решение о депортации дашнаков, проживающих в Грузинской ССР. В постановлении было написано: «с целью очищения Грузинской ССР от политически неблагонадежных элементов Политбюро ЦК ВКП (б) постановляет:

1. Принять предложение ЦК КП(б) Грузии об изгнании с территории республики 1950 дашнаков в составе 650 семей.

2. Поручить Министерству госбезопасности СССР (товарищу Абакумову) депортировать дашнаков, проживающих в Грузинской ССР, для поселения в Алтайском крае под надзором органов МВД.

3. Разрешить ссыльным брать с собой принадлежащие им личные ценности, предметы быта (одежду, посуду, мелкие сельскохозяйственные, ремесленные и бытовые предметы) и запасы продовольствия общим весом до 1000 килограммов на семью.

4. Поручить Министерству внутренних дел СССР (товарищу Круглову) перевозить ссыльных конвоем, железнодорожным транспортом и обеспечивать контроль за ними в новом месте поселения в Алтайском крае, исключая возможность побега, а также обеспечивать их размещение и трудоустройство (12).

«В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) Министерству внутренних дел СССР было предписано переселить к месту ссылки до 12500 семей турок, греков, дашнаков из Грузии, Армении, Азербайджана и на побережье Черного моря, осуществить расселение в Алтайском крае, Томской и Южно-Казахстанской областях. Представляю проект постановления Совета Министров СССР «Об обеспечении перевозки и размещения ссыльных», прошу утвердить его. Министр внутренних дел СССР С.Круглов» (13).

Кодовое название спецоперации против дашнаков было «Волна». В этой операции были задействованы различные силовые структуры Грузии – силы министерств госбезопасности и внутренних дел, партийные и советские активисты. Спецоперацию «Волна» в Грузии осуществил министр государственной безопасности Грузинской ССР генерал-лейтенант Н.М.Рухадзе под руководством заместителя министра госбезопасности СССР генерал-лейтенанта Н.Н. Селивановского. Для проведения операции были созданы три оперативных штаба – в Абхазии, Аджарии и Грузии. В соответствии с операцией на первом этапе из Грузинской ССР было депортировано 2677 дашнаков (14).

Ссылки дашнаки были расселены в Алтайском крае, греки - в Южно-Казахстанской и Джамбульской областях. По приказу министра внутренних дел СССР генерал-полковника С. Круглова ссылки из областей Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Украинской ССР и Крыма были размещены на постоянной основе в следующих местах: «Дашнаки в Алтайском крае 3620 семей, 13200 человек; тюрки в Томской области 1500 семей, 5400 человек; греки в Джамбульской области 6000 семей, 21600 человек; греки в Южно-Казахстанской области 1500 семей, 5400 человек». (15) Ссылки армяне были членами партии «Дашнакцутюн», выступали с антисоветскими статьями в дашнакской прессе, вели антисоветскую пропаганду, большинство из них жили за границей, позже прибыли в СССР - в Армению и Грузию.

Дашнаки также были сосланы в 1950-1951 годах. Правовой основой этой операции явились постановления Совета Министров СССР от 21 мая и 29 ноября 1950 года о «изгнании

антисоветских элементов с территории Грузинской ССР”. Согласно решениям, из Грузии были депортированы 6,3 тысячи враждебных элементов, в том числе выходцы из Франции, Ирана и Китая, бывшие военнопленные, служившие в национальных легионах и армяне.

После смерти И.Сталина дашнаки, действовавшие в большевистском подполье в советских органах власти Армении и Грузии, предприняли шаги к спасению своих политических единомышленников. После решения Президиума ЦК КПСС в 1954 году дашнаки были массово освобождены, большая их часть вернулась в Армянскую ССР, небольшая часть - в Грузинскую ССР. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года “Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” министерству внутренних дел Казахской ССР и Министерству внутренних дел Алтайского края в 1949-1950 гг. было поручено освободить из-под надзора органов внутренних дел лиц и членов их семей, сосланных в 1949-1950 годах из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР за службу в национальных легионах немецких армий. (16) Были также освобождены женщины, которые были сосланы как члены националистических дашнакских семей, состоявших в браке с лицами, служившими в национальных армянских легионах германской армии.

3 декабря 1955 года секретарь ЦК КП Армении С.А.Товмосян в 1949 г. в связи с нарушениями закона о депортации дашнаков в Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую ССР обратился в ЦК КПСС. Он даже просил об оправдании дашнаков, служивших в национальных легионах в немецкой армии. Сообщается, что в Алтайском крае и Казахской ССР их было 941 человек и 1720 членов их семей. В письме с грифом “Совершенно секретно” с подписью Генерального прокурора СССР Р.Руденко, министр внутренних дел СССР С.Круглова, Кгоршена и К. Лунева было написано, что лица, служившие в специальных немецких воинских частях, высланные в 1949-1950 годах по решению бывшего Особого совещания («тройки») ГКБ СССР, постановлением правительства не рассматривались (17).

Из приказа Министерства внутренних дел Алтайского края № 10 от 22 марта 1956 года ясно, что бегство армян из мест особого проживания уже приобрело массовый характер. Решением, подписанным председателем Совета Министров Армянской ССР А.Кочаряном в 1956 г. при выходе на пенсию был учтен стаж работы лиц, вернувшихся на особое место жительства на Алтае. Одной из основных союзных республик, в которых поселились дашнаки после возвращения из ссылки, была и Грузия.

В 60-е годы вновь активизировалась деятельность армян против грузин. 24 апреля 1965 года армянское лобби, армянские террористические и политические организации, церковь и советские армяне вновь выдвинули территориальные претензии к Турции, Грузии и Азербайджану в связи с 50-летием выдуманного “геноцида армян”. От Грузии они требовали Самцхе-Джавахети (18), от Азербайджана - Нахчыван и Нагорный Карабах, от Турции - провинции. Армянские историки в опубликованных ими статьях и монографиях пытались “обосновать” свои территориальные претензии на Джавахетский и Ахалкалакский районы Грузии (19).

Воспользовавшись внутренними процессами, происходившими в Грузинской ССР в 60-е годы, армяне стремились еще больше укрепить свои позиции и проникнуть в государственные структуры. Как известно, в этот период в Грузинской ССР усилились “теневая экономика” и воровство. В Грузинской ССР армянские «владельцы цехов» работали на государственных предприятиях в качестве «представителей малого и среднего бизнеса».

Советский руководитель Л.И.Брежнев в 1972 году отправил первого секретаря ЦК КП Грузии В.П.Мжаванадзе на пенсию. В 1972-1985 гг. Э.А.Шеверднадзе возглавил Грузию. Он вел беспощадную борьбу с коррупцией. После принятия новой Конституции СССР был опубликован проект Конституции Грузинской ССР. Здесь не было пункта о том, что грузинский язык является государственным. 14 апреля 1978 года грузины провели в Тбилиси массовый митинг, требуя, чтобы родной грузинский язык был объявлен в республике

государственным. Однако армянские организации выступили против этого. Э. Шверднадзе относился к армянам с точки зрения советского интернационализма.

В 1985 году К.Патиеашвили был избран первым секретарем ЦК КП Грузии. 9 апреля 1989 года прошли массовые митинги. Советские войска двинулись на митингующих, что привело к потерям. 14 апреля 1989 года К.Патиеашвили заменил Г.Гумбаридзе. С 17 ноября 1990 года он также исполнял обязанности Председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

Еще на митинге 5 апреля 1989 года З.Гамсахурдия в своем меморандуме правительству потребовал прекратить русификацию и арменизацию Грузии, арменизацию Самцхе-Джавахети, переселение в Грузию русских и армян, дагестанцев в Кварельский район, принять меры по репартизации грузин, эмигрировавших в Краснодарский край, а также против азербайджанцев в Телави, Лагодехи и Сагареджо (20). З.Гамсахурдия выступал за падение советской власти, отмены автономий в Абхазии, Аджарии и Южной Осетии. В его президентской программе были отмечены идеи, направленные на то, что президентское правительство должно обеспечить возможность развития национальных меньшинств, проживающих на территории республики, на основе взаимного уважения, и для этого будет принят закон «О национальных меньшинствах». Однако его действия были полностью противоположные.

В конце 80-х годов XX века процессы, происходившие по всему СССР и в Грузии, армяне смогли в достаточной мере использовать в своих интересах. Они активно участвовали в деятельности этнического сепаратизма против центральной власти в Самцхе-Джавахети, Абхазии и других регионах.

ВЫВОДЫ.

Исследованные в статье вопросы показывают, что Армянская ССР проводила враждебную политику против Грузинской Демократической Республики, используя различные методы для ее ослабления. Армянские советские власти подстрекали проживающих на территории Грузии армян к восстаниям против независимого грузинского государства. Эти восстания ослабили государство. Армяне, враждебно настроенные против воли грузинского народа сыграли значимую роль в падении независимого грузинского государства.

После оккупации и советизации Грузии центральная советская власть, опасаясь роста грузинского национализма, постоянно стремилась к увеличению влияния армян в этой республике. С этой целью в первые годы советской власти были переселены армяне из-за границы и размещены на Южном Кавказе, в том числе в Грузии. Под лозунгами дружбы народов и братства, а также интернационализма в Грузию массово переселились этнические группы, в частности армянский элемент. Армяне, наряду с грузинами, пытались вытеснить местное население из этих районов после того, как они при поддержке советской власти были размещены и укреплены на территориях, населенных турками, азербайджанцами, абхазами, аджарами.

В конце 80-х годов XX века процесс достиг еще более невыносимых пределов. Армяне предпринимали такие попытки, чтобы не допустить переселения грузин и аджаров в своей страны с одного края на другой, и высказывали безрассудные мнения о том, что якобы армяне являются коренными жителями этих земель.

После советизации Дашнакцутюн различными методами осуществлял подрывную деятельность в Грузии, а армянские коммунисты, вошедшие в большевистскую партию, тайно продолжили дашнакскую политику. Армяне в Грузии, войдя в государственные и властные органы, разбогатели и действовали против грузин. Эта деятельность еще более расширилась после распада СССР.

Сноски / İqtiboslar / References

1. Речь Ное Жордания на собрании учредительного совета 15 февраля 1921 года. // Тетвадзе Ш., Тетвадзе О. Армяне в Грузии (с древних времен до сегодняшнего дня). –Тбилиси: Универсал, 2008. –с. 107.
2. Историки поспорили об оценках советизации Грузии // www.kavkaz.izel/en/articles/332254. 26.02.2019.
3. Qasımlı M.C. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix – olduğu kimi (1920-1994-cü illər). –Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016. –s. 87.
4. Муханов В.М. Кавказ в переменную эпоху (1917-1921). –Москва: Медест Колеров, 2019. –с. 167-168.
5. Из отчетов ЧК Грузии за 1923 года. // Щит надежный, меч – острый. –Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1985. –с.57.
6. İvane Cavaşvilinin arxivindən. // “Borçalı” jurnalı, –№1, 1994. –s. 13.
7. Акт // Из отчетов ЧК Грузии за 1923 года. – Щит надежный, меч – острый. –Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1985. –с.93.
8. Тетвадзе Ш., Тетвадзе О. Армяне в Грузии (с древних времен до сегодняшнего дня), –с. 111; Микоян С. Комсомольская правда, 1998, 21 февраля; Б. Абесадзе. Слово Современника. // Народное образование, 1989, 2 августа.
9. Мирзоян Г. Армяне «в деле Лаврентия Берия»// Ноев Ковчег. 2012, №19 (802) октябрь (16-31). <https://noev-kovched.ru/mag/2012,19.128/3508.html>
10. Там же.
11. Qasımlı M.C. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix – olduğu kimi (1920-1994-cü illər), –s. 273-274.
12. Там же, –с. 310.
13. Депортация армян 14 июня 1949 года: Сборник документов и материалов. –с. 7.
14. Аблажей Н. Армянская депортационная кампания 1949 года. – Депортация армян 14 июня 1949 года: Сборник документов и материалов. –Новосибирск: Наука, 2016. –с.173.
15. Там же, –с. 13.
16. Там же, –с. 79-80.
17. Там же.
18. Valehoğlu F. Qaraparaqlar və onların XIX əsr hərbi tarixi. –Bakı: Səda, 2005, –s. 170.
19. Там же.
20. Лежава Г. Политическая ситуация в Грузинской ССР и абхазский вопрос (1987-начало 1992 гг.) // Этнополитическая ситуация в Грузии и абхазский вопрос. Очерки. Документы. –Москва: Политиздат, 1998. –с.44.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000